
EPIDEMIOLOGIA DO SOFRIMENTO MENTAL INVISÍVEL: INOVAÇÃO METODOLÓGICA NA VIGILÂNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR DA SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.19068361

Tânia Rodrigues de Andrade

Nome do Curso – Universidade Federal de Uberlândia

taniarodenf@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5930842230588197>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A epidemiologia aplicada à saúde do trabalhador da saúde tem se estruturado historicamente a partir da identificação de agravos formalmente diagnosticados e registrados nos sistemas oficiais de informação. Embora esse modelo tenha contribuído para o monitoramento de doenças relacionadas ao trabalho, ele apresenta limitações significativas para captar o sofrimento mental em suas fases iniciais. Grande parte do sofrimento psíquico vivenciado pelos trabalhadores da saúde permanece invisível aos sistemas de vigilância, manifestando-se antes do adoecimento clínico, por meio de sinais sutis e recorrentes no cotidiano laboral. No contexto da saúde pública, essa invisibilidade compromete a capacidade de planejamento, prevenção e intervenção precoce, especialmente em serviços marcados por sobrecarga de trabalho, exigências emocionais intensas e precarização das condições laborais.

Objetivo: Analisar a incorporação de sinais precoces e indicadores indiretos como estratégia inovadora nos métodos epidemiológicos voltados à vigilância da saúde mental do trabalhador da saúde. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo e analítico, com enfoque metodológico, fundamentado em revisão da literatura científica nacional indexada nas bases de dados SciELO e LILACS. Foram analisadas produções relacionadas à epidemiologia, saúde do trabalhador e saúde mental, com ênfase em estudos que problematizam os limites dos métodos epidemiológicos tradicionais e propõem abordagens alternativas para o monitoramento do sofrimento psíquico no trabalho. A análise foi orientada por referenciais da saúde coletiva, buscando compreender o potencial dos indicadores indiretos como ferramentas epidemiológicas capazes de ampliar a sensibilidade da vigilância em saúde. **Resultados:** Os resultados evidenciam que o sofrimento mental invisível pode ser identificado por meio da análise sistemática de sinais precoces e indicadores indiretos, tais como absenteísmo recorrente, afastamentos frequentes por causas inespecíficas, licenças de curta duração repetidas, rotatividade profissional, redução da produtividade e queda no desempenho laboral. Esses indicadores, quando analisados de forma coletiva e longitudinal, permitem a identificação de padrões de sofrimento mental antes da consolidação de quadros clínicos mais graves. Observou-se que a incorporação desses indicadores amplia a capacidade dos métodos epidemiológicos tradicionais, favorecendo intervenções institucionais preventivas e subsidiando ações de promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. **Conclusão:** Conclui-se que a utilização de sinais precoces e indicadores indiretos representa uma inovação metodológica relevante para a

epidemiologia da saúde do trabalhador da saúde. Essa abordagem contribui para tornar visível o sofrimento mental ainda não diagnosticado, fortalecendo a vigilância epidemiológica e ampliando a capacidade da saúde pública em planejar ações de prevenção, cuidado e promoção da saúde mental nos serviços de saúde.

Palavras-chave: Epidemiologia; Inovação Metodológica; Saúde Mental; Saúde Pública; Trabalhador Da Saúde.